

Ière PARTIE :

INTRODUCTION

La polysémie du verbe « apprendre » dans la langue française témoigne du caractère irréductible de ce processus. « Apprendre à penser, à vivre, à mourir, apprendre à apprendre, apprendre les mathématiques, apprendre un métier, apprendre de, apprendre à, apprendre que... » ; Autant d'expressions qui, dans leurs usages ordinaires, renvoient à des expériences et à des situations multiples.

L'apprentissage est un processus qui accompagne et construit l'histoire des sujets individuels et des organisations.

Dans l'apprentissage d'une langue nouvelle, étrangère, de nombreux facteurs vont effectivement rentrer en jeu. Dans le cadre conceptuel, Robert Galisson nous en expose quelques uns : l'agent (l'enseignant), le sujet (l'apprenant), l'objet (la langue cible), le groupe-classe, le milieu instituant et le milieu institué. Tous ces facteurs ne devront pas être négligés dans un processus d'acquisition d'une langue inconnue, car ils constituent la composante fondamentale de toute formation pédagogique à l'apprentissage.

Le travail que l'on nous a demandé en FLE 05 avait, semble t-il, pour objectif d'attirer notre attention sur l'enseignant, son rôle et sur l'apprenant. Il est vrai que dans cette étude, nous étions dans une position assez déroutante, mais aussi originale. Pour reprendre les termes de Rémi Porquier et d'Emmanuèle Wagner, il nous a fallu séparer nos différents « moi », c'est-à-dire nous confronter « entre le « moi enseignant » et le « moi apprenant » » afin de prendre conscience d'eux-mêmes et de leurs rôles. Pour la première fois, il nous était donc demandé d'acquiescer un regard aussi bien introspectif, qu'objectif, et extérieur sur le déroulement de notre apprentissage. La nouveauté n'était pas de jouer le rôle du « vrai » apprenant, mais plutôt celle de se regarder apprendre, d'être observateur de son propre apprentissage, de regarder l'enseignant enseigner. Il a fallu pour cela se poser en tant qu'observateur des méthodes utilisées par celui-ci, afin d'élaborer, de construire et d'explicitement une conception

personnelle de l'apprentissage. Cette aventure avait effectivement pour but de nous faire conscientiser notre apprentissage. Nous tenterons de ce fait de mettre l'accent essentiellement sur l'apprenant, à savoir, centrer notre observation et notre analyse sur lui, afin de diriger au mieux nos réflexions.

Ce travail nous a également donné la possibilité de découvrir un nouveau système d'expression et de communication. Il nous a enfin permis d'appréhender une langue, non plus comme quelque chose à enseigner, mais bien comme quelque chose de nouveau à apprendre. Ainsi, notre réflexion ne se portera plus sur le « comment enseigner ? », mais bel et bien sur le « comment apprendre à apprendre ? » et le « comment aider à apprendre ? ».

Etre observateur, selon moi, signifie être à l'écoute, à l'affût du pourquoi l'agent enseigne de telle ou telle manière, de comprendre comment nous sommes amenés à apprendre. Mais cela signifie aussi d'être critique face à son propre apprentissage et à l'enseignement que l'on reçoit. Cette démarche me semble effectivement indispensable pour les futurs apprentissages à venir et pour une pratique future d'enseignement, afin de bannir tout ce qui nous semble « mauvais » et d'exploiter au maximum ce qui nous semble « bon » (à savoir les points forts et les atouts de nos futurs apprenants dans le but de compenser leurs éventuelles difficultés). Prendre conscience de son apprentissage, c'est aussi prendre conscience qu'il existe des multitudes de manières d'apprendre. Le fait de bien l'intégrer, nous permettra de diversifier ainsi nos activités pédagogiques et de les moduler en fonction du style d'apprenant auquel nous aurons affaire. A savoir, prendre en compte la question de leurs objectifs, de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs demandes, de leur motivation...

Cette expérience a été très enrichissante, elle nous a amené à faire un travail sur soi, à prendre conscience des processus qui nous font passer du stade d'ignorance à l'état de connaissance partielle d'une langue...

L'éducation que nous recevons (aussi bien des parents, que des professeurs...) influe énormément sur notre personnalité, elle joue inconsciemment un rôle très important dans notre construction personnelle et notre rapport à l'apprentissage. Au fur et mesure des stades de notre vie, nous apprenons, nous nous enrichissons et notre vision des choses, du monde, de ce qui nous entourent, évolue avec notre apprentissage, nos expériences... « La formation ne

fait qu'accélérer le changement ». L'éducation nous permet donc de se trouver en tant qu'individu, c'est-à-dire à prendre conscience de ce que l'on aime ou pas, de ce que l'on veut devenir, du pourquoi l'on entreprend telle démarche plutôt qu'une autre...

Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur le contexte actuel de notre propre expérience, en nous intéressant aussi bien à notre vécu linguistique, qu'au choix de la langue étudiée. D'autre part, nous tenterons de faire une analyse sur l'enseignement que nous avons reçu et sur le rôle de l'enseignant. Puis, nous poursuivrons sur la position de l'apprenant et sur son attitude à l'égard de son apprentissage. Enfin, nous conclurons ce travail sur un bilan final.

IIème PARTIE :

CONTEXTE DE L'APPRENTISSAGE

Le français est ma langue maternelle. Elle fait partie de mon vécu linguistique, dans la mesure où c'est d'elle que me vient ma grammaire intériorisée.

N'ayant pas de possibilité de côtoyer une autre langue dans ma sphère familiale, ma première initiation aux langues étrangères s'est faite en fait dès l'âge de six ans. En effet, l'école primaire dans laquelle j'étais à cette époque, proposait un éveil aux langues, dès l'entrée au CP. Cet enseignement avait pour but de nous initier dès le plus jeune âge à une autre forme d'expression et de communication et de nous sensibiliser à une langue autre que notre langue maternelle. Suite à de nombreux déménagements, je ne repris réellement l'anglais qu'au collège. (Même si je recevais de temps à autre quelques cours particuliers d'anglais entre deux déménagements). Comme j'avais eu cette chance de pratiquer un peu l'anglais (enfin d'acquérir au moins les bases nécessaires pour communiquer un minimum), en sixième, je pris l'allemand en première langue vivante, suite à l'influence de mes parents car pour ma part, j'étais beaucoup plus attirée par l'espagnol. (Mais évidemment, à cette époque, mes parents avaient cette espèce de « croyance » que l'allemand était le meilleur moyen de rentrer dans une classe « de bons élèves », au même titre que le latin, étant donné que le collège dans lequel j'étais entrée était classé comme ZEP !)

Quoiqu'il en soit, notre professeur d'allemand était très sévère, mais nous a proposé un panel d'activités incroyables durant les deux années où je l'ai eu : spectacles de fin d'année, mêlant théâtre, chants et musiques allemandes ; séjour linguistique d'une semaine au cours duquel nous avons découvert le pays, ses traditions, sa langue... La communication était enfin réelle, nous étions toujours en situation d'interactions, d'échanges...

Arrivée en quatrième, j'ai passé un test d'aptitude pour reprendre l'anglais en première langue et continuer l'allemand en parallèle. C'est à partir de cette période là, que nous nous sommes

plus particulièrement intéressés aux faits historiques de l'Allemagne et de l'Angleterre, et que nous avons mis en place des exposés, que l'on présentait à l'oral...

Suite à la profession de mon père, nous avons souvent la possibilité de le suivre dans ses déplacements à l'étranger, et cela m'a permis effectivement de pratiquer assez souvent les langues que j'étudiais. Avec du recul, je me rends compte que dès mon plus jeune âge, j'ai eu cette chance de voyager à l'étranger assez régulièrement et je pense véritablement que c'est cela qui a déclenché chez moi cet intérêt particulier pour les langues étrangères et pour la découverte de nouvelles cultures.

J'ai toujours admiré la culture chinoise, pour leur savoir-vivre, leur respect de leur corps...et arrivée à l'université, j'ai appris avec une grande joie que je pouvais suivre une initiation de chinois. C'était le moment ou jamais de s'investir dans l'apprentissage d'une langue complètement différente de toutes celles que j'avais pu apprendre auparavant. Effectivement, en tant qu'occidentale, je n'étais pas du tout habituée aux idéogrammes (l'écriture faisait aussi partie de ma motivation pour apprendre cette langue. Cela stimulait ma curiosité de me dire que derrière chaque caractère se cachait des sons et des sens, qui au départ m'apparaissait comme de dessin complètement abstrait). En plus, le chinois ne possède pas d'alphabet, tous les mots sont représentés par des idéogrammes qui peuvent s'unir les uns les autres pour former d'autres mots. Il est vrai que cette langue est à elle-même une vraie philosophie, elle demande vraiment beaucoup de temps et d'investissement personnel avant même de pouvoir la pratiquer au stade rudimentaire. L'enseignant était un homme passionné par la culture chinoise, il pratiquait en parallèle le kung fu, la médecine douce et nous transmettait vraiment sa passion à travers son enseignement et ses expériences. Les cours étaient vivants, le professeur nous motivait par son enthousiasme et la difficulté de la langue n'entravait pas le plaisir de l'apprentissage. La calligraphie était notre principale activité, ainsi que la mémorisation des idéogrammes et de leurs significations. Je n'ai pu malheureusement poursuivre cette aventure l'année suivante, suite à un emploi du temps qui ne correspondait jamais aux horaires de chinois proposés à mon niveau. Enfin, ma dernière expérience linguistique a été celle de l'espagnol.

Pour résumer, mes différents apprentissages en langues étrangères ont été en grande partie un vrai plaisir et une expérience très positive ; l'apprentissage est quelque chose de très

valorisant s'il se passe bien (car c'est bénéfique d'avoir des objectifs, de tout mettre en œuvre pour les atteindre et finalement d'y parvenir).

Les différents enseignants que j'ai eus ont su nourrir et faire perdurer chacun à leur manière cet intérêt que je portais et que je porte encore aujourd'hui aux langues étrangères. J'attendais beaucoup des professeurs (en terme d'encouragement par exemple), mais j'attendais surtout avec impatience d'être la plus autonome possible dans les langues que je pratiquais.

Mon passé linguistique a évidemment eu une grande influence dans cet apprentissage de l'espagnol, dans la mesure où c'est sur lui que j'ai construit mes mécanismes de mémorisation ou de traitement de l'information par exemple, et c'est grâce à lui que petit à petit les stratégies d'apprentissage se sont mises en place. Ce travail m'a enfin apporté la possibilité d'identifier concrètement les différents facteurs qui interviennent lors de l'apprentissage, à savoir, les facteurs de type matériel (matériau pédagogique, environnement, disposition de la classe...) et de type psychologique (cognitif, affectif...).

Mais pourquoi avoir choisi l'espagnol en particulier ? En fait, il y a plusieurs raisons qui justifieraient ce choix. Passionnée par la danse et la musique, le flamenco et la salsa m'ont toujours fait vibrer. La langue espagnole parvient à mon goût à transmettre une musicalité, une rythmique et une chaleur qui m'attire depuis mon plus jeune âge. N'ayant jamais eu l'occasion d'ailleurs de la pratiquer auparavant, je m'étais toujours promis de l'apprendre un jour ou l'autre. De plus, étant donné mes envies de voyages et de découvertes, il me semblait que l'espagnol me serait beaucoup plus utile que l'allemand. En effet, je souhaiterais énormément travailler à l'étranger en tant que professeur de français, si cela est possible, et disons que la majorité des pays dans lesquels j'aimerais pratiquer se situent essentiellement en Amérique latine (en Equateur, en Bolivie ou encore au Pérou). Enfin, avec l'ouverture de l'Europe vers le monde, il me semble intéressant de pouvoir pratiquer un grand nombre de langues étrangères. J'en suis évidemment loin pour le moment, mais d'un point de vue personnel, il me semble qu'avec l'espagnol et l'anglais, il est déjà beaucoup plus facile de faire le tour du monde, qu'avec l'allemand, qui ne se pratique finalement qu'en Allemagne. Il m'arrive quelque fois aussi d'aller en Espagne pour les vacances et souvent, je suis limitée au niveau de la communication (à moins de parler français ou anglais !). Lorsque l'on arrive

dans un pays étranger et que l'on pratique la langue de l'endroit où l'on est, les résidents apprécient souvent le fait que l'on connaisse leur langue. (La langue est un grand facteur d'intégration et je pense que faire l'effort de l'apprendre, c'est prouver son intérêt pour le pays, sa culture, ses traditions et ses habitants). Voilà pourquoi j'étais très motivée par le choix de cette langue et d'ailleurs je pense bien poursuivre cet apprentissage, mais dans un environnement différent (afin de l'apprendre plus rapidement).

IIIème PARTIE :

ENSEIGNANT ET ENSEIGNEMENT

La langue espagnole est une langue indo-européenne, mais d'origine latine, assez proche finalement du français. La grammaire semble un peu moins complexe qu'en français, mais évidemment quand on se penche un peu plus sur le détail, on s'aperçoit assez rapidement que ce n'est qu'une illusion.

Etudiante en lettres modernes, j'ai été dans l'obligation de suivre des cours de latin pendant deux ans, et à vrai dire, je ne le regrette pas. Il me semble que cela m'a aussi servi dans l'apprentissage de l'espagnol et surtout au niveau des conjugaisons.

Mon expérience s'est donc déroulée dans un cadre institutionnel ; j'ai en effet suivi les cours d'initiation 1 à l'Université de Provence, avec un professeur non natif. Après trente heures d'apprentissage, la langue qui m'était alors inconnue au départ a pris peu à peu forme au niveau de ma compréhension. Il m'était alors possible de me présenter et de présenter d'autres personnes aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, de lire et de comprendre les textes du manuel sur lequel nous travaillions (VEN 1 – Libro del Alumno) et de faire les exercices demandés en fonction des leçons étudiées. Je ne maîtrise quand même pas le niveau A1 que définit le cadre européen, mais il est vrai que la progression de l'apprentissage s'est faite assez rapidement. Néanmoins, il est à noter que le travail personnel fourni, seule à la maison, m'a été beaucoup plus bénéfique que celui fait en classe. En effet, dans ce cours de débutants, nous étions quand même près de cinquante élèves en moyenne! Il me semble évident que ce nombre représente un effectif beaucoup trop lourd pour une classe de langue. Lors de cette expérience, j'ai remarqué qu'au début, chaque élève se comportait comme un « consommateur passif », que les interventions (et les miennes y compris) étaient difficiles et qu'il n'existait pas vraiment de dynamique de groupe. En effet, l'enseignant était obligé de réguler les interventions pour tenter de donner la parole à tout le monde, il nous sollicitait régulièrement, mais nous étions tellement nombreux que l'interaction et la participation

étaient difficiles. Mais les choses se sont progressivement arrangées au fil du temps, il suffisait simplement au groupe-classe de trouver son équilibre. Dans ce contexte, l'apprentissage m'est apparu quand même moins aisé, comparé à mes débuts au collège où nous n'étions jamais plus de trente élèves en moyenne.

Lors de notre première séance, l'enseignant s'est traditionnellement présenté au groupe-classe, puis nous a présenté le support sur lequel nous allions travailler et qui serait en fait notre « guide de route ». Tout le monde ne l'avait pas, mais l'enseignant l'avait envisagé et avait apporté des photocopies. Nous avons donc commencé la première leçon du manuel, qui avait pour objectif de nous apprendre à nous présenter. Pour ma part, la motivation était évidemment à son maximum, étant donné l'importance que cette langue représente pour moi, mais il est vrai que le nombre d'élèves en classe m'a un peu paniquée (j'étais un peu déçue). Au niveau de la langue, comme acte de parole, nous avons donc appris à saluer (bonjour) et nous nous sommes présentés entre camarades de table, à l'aide du vocabulaire donné... (comment t'appelles-tu ?, Que fais-tu ?...). Par le biais des présentations, nous avons donc pris un premier contact avec la langue, la syntaxe de l'espagnol (qui ressemble de très près à celle du français) et évidemment avec nos camarades.

Il aurait aussi été possible de commencer cette première séance sur autre chose que la première leçon du manuel. Nous aurions pu parler de l'histoire des pays hispanophones, de leurs implantations, de ses locuteurs, afin de sensibiliser les apprenants sur la langue en elle-même. Pour ma part, la langue est l'une des principales portes d'entrée sur une culture, c'est un peu la fenêtre par laquelle on va pouvoir percevoir et penser l'Autre, et c'est aussi grâce à elle que l'on va être perçu. Mais cette ouverture du cours nous a permis de nous plonger directement dans le vif du sujet et de faire connaissance sans perdre de temps avec l'espagnol.

En ce qui concerne le matériel pédagogique, l'enseignant nous a demandé de nous munir du manuel VEN 1 – Libro del Alumno, édité chez Edelsa. Ce manuel se compose de 15 unités (sachant qu'une unité représentait normalement 3h de cours en classe). Toutes les trois unités, il y a un mini bilan qui se présente sous forme d'auto-évaluation et qui permet de faire le point sur nos acquis grammaticaux, abordés dans les unités précédentes (ce système peut être qualifié d'approche spiralaire, dans le sens où l'on fait des va-et-vient sur nos acquis). Au niveau de la compréhension du sens, on peut parler d'approche intuitive, dans le sens où aucune traduction en langue source n'apparaît dans notre support. Ce manuel suppose donc

une méthodologie directe. Chaque unité se compose : d'un titre, d'une partie appelée objectifs de communication (qui comporte de petits dialogues avec leurs images, des exercices d'entraînement et une liste de vocabulaire), d'une autre appelée objectifs grammaticaux (où sont exposés rapidement les points de grammaire abordés dans la leçon étudiée), puis celle des objectifs culturels (où une particularité historique ou culturelle est annoncée), enfin deux dernières parties qui concluent l'unité dans lesquelles la prononciation et le lexique sont répertoriés.

Au premier abord, ce manuel apparaît quelque peu fouillis. Mais il permet une acquisition rapide du savoir-faire langagier grâce à de nombreuses activités proposées. En effet, VEN 1 se définit comme un panorama actuel de l'enseignement des langues, il se veut dynamique et tente le plus possible de faire participer ses apprenants. On pourra donc qualifier notre formation d'apprentissage fonctionnel. Personnellement, la seule chose que j'aurais réellement à lui reprocher est la partie consacrée à la grammaire, qui pour ma part, m'a semblé assez peu explicite.

Nous avons donc travaillé sur ce support, accompagné de la cassette destinée à l'enseignant (et qui d'ailleurs était difficile à trouver en tant qu'apprenant).

Au niveau des temps des verbes, les dix premières leçons se sont essentiellement basées sur le présent de l'indicatif, sur l'impératif, le présent continu ou encore le gérondif. Cela nous a ainsi permis de se rendre compte et d'imaginer toutes les variations possibles qu'un verbe pouvait rencontrer en espagnol (c'est-à-dire la forme : interrogative, négative, exclamative, pronominale et impersonnelle), en sachant que nous n'avons pas abordé d'autres modes. Cette langue nous est donc apparue comme très riche, aussi bien dans son lexique que dans sa grammaire.

Au sujet de l'enseignant, il suivait à la lettre la progression du manuel ainsi que ses orientations méthodologiques. Les objectifs du cours étaient fixés par le manuel et totalement respectés par le professeur. La majorité des exercices proposés se trouvaient dans notre « guide de route ». La plus grande partie du temps, nous étudions une unité en classe et nous commençons les exercices, individuellement ou par deux, dans la continuité du cours. Une fois les exercices terminés, l'enseignant nous donnait la parole pour la correction ou nous dictait les réponses, cela pouvait varier en fonction de notre progression dans l'unité.

La plus grande partie du cours se faisait en langue cible, le discours métalinguistique était utilisé seulement en grammaire quand la ou les règles énoncées dans l'unité n'étaient pas réellement comprises par les apprenants. Mais il est vrai que cela n'arrivait pas très souvent. Au niveau débutant, il était assez évident de comprendre les règles grammaticales formulées en espagnol (car elles font appel en fait à notre grammaire intériorisée du français).

L'enseignant nous a transmis une vision plutôt normative de la langue, il nous a fait part aussi d'une variation de registre semblable à celle du français, dans le vouvoiement, mais que l'espagnol obtient avec un procédé grammatical différent. On utilisera le pronom personnel « usted » pour exprimer une forme de politesse, un certain respect à une personne que l'on ne connaît pas (comme en allemand avec la forme « Sie ») ou « ustedes » pour un groupe de personnes inconnues. Ces marques sont essentiellement utilisées dans un registre soutenu. Par contre, en registre familier, on utilise la forme commune du pronom personnel de la deuxième personne du pluriel est « vosotros ». Un autre exemple aussi qui nous a donné une des clefs de la culture espagnole et de la compréhension de leur mode de pensée est celui du mot « mañana ». Ce terme signifie à la fois le matin et le lendemain. Cela peut nous donner un certain aspect de leur rapport au temps.

Au niveau de l'évaluation, elle pouvait se faire de manière indirecte tout au long du semestre grâce aux mini-évaluations toutes les trois unités. Sinon, un partiel blanc a été organisé quelques semaines avant le partiel final. Cet examen comportait une version, un thème, des exercices structuraux et des exercices à trous.

L'organisation de l'enseignant ne peut pas être qualifiée de rigide, même s'il se référait énormément au manuel. Il laissait une petite place aux demandes des apprenants et à leurs questions. Il tentait, un peu maladroitement, de nous stimuler, mais compte tenu du grand nombre d'apprenants, il lui était certainement difficile d'évaluer le niveau global et d'être dans une réelle écoute.

Au niveau de sa ponctualité, il est vrai qu'il lui arrivait souvent d'être en retard. Cela était un peu dérangent, car la séance se finissait toujours à l'heure prévue. Au bout du compte, il me semble que nous avons quand même perdu un peu de temps dans notre apprentissage en classe.

Il était assez difficile de lui demander des conseils ou des renseignements en fin de séance, car il semblait toujours pressé et non disponible. Par exemple, la cassette qui accompagnait le

manuel n'était prévue que pour lui et il m'a été impossible de l'acquérir, même en lui demandant d'en faire une copie. Ce n'était certainement pas de la mauvaise volonté, mais en même temps, je me suis sentie un peu délaissée dans mon aventure.

Je vais maintenant m'intéresser plus précisément aux activités de classe. Les interventions par exemple étaient difficiles, même si elles étaient sollicitées par l'enseignant (surtout pour la lecture des textes proposés dans les unités). En effet, comme je l'ai énoncé précédemment, le grand nombre d'apprenants n'a pas permis une grande interaction. Comme l'objectif de l'enseignant était de faire une unité par séance, la place laissée à la communication et à l'interaction était limitée dans le temps. Mais pour le peu d'échanges qu'il y a eu, la compréhension orale se faisait à travers l'écoute des apprenants (dans leur réponse aux exercices...) et à travers l'écoute des cassettes audio. Ces activités se présentaient plus dans un rapport horizontal, dans le sens où ce n'était pas l'enseignant qui posait les questions à l'apprenant. Dans le manuel, il nous était parfois demandé de créer un texte sur un sujet donné. Dans ce cas, le travail se faisait individuellement en classe et pouvait être exposé en cours. Mais jamais plus de cinq élèves n'avaient la possibilité de lire leur texte.

Les activités dominantes pratiquées en classe étaient donc l'écoute, la lecture, la production (de petits textes autour d'un thème donné), les exercices structuraux et les exercices à trous (dans lesquels on remplaçait les prépositions, les verbes...). Nous n'avons pas été conduits à construire des concepts, ni à tirer des règles de fonctionnement à partir d'un corpus.

Dans chaque unité, nous étions aussi amenés à aborder des côtés culturels, comme par exemple la biographie de Picasso ou de grandes figures du monde hispanophone (comme Evita qui s'est battue pour la reconnaissance des femmes dans le travail en Argentine, ou encore Pancho Villa, ancien président du Mexique en 1920), comme aussi les différents climats en Amérique latine, ou encore la description de certains lieux... VEN 1 offre en effet un panel culturel très intéressant à ses apprenants.

Après avoir analysé mon sentiment face à l'enseignement que j'ai reçu, (aussi bien dans cette expérience que dans mes expériences passées), il me semble pouvoir être en mesure de décrire ce qui, selon moi, serait un « bon enseignant » de langue.

Un bon enseignant de langue doit avoir de nombreuses qualités, parmi lesquelles le fait de pouvoir jouer plusieurs rôles est important. En effet, il doit pouvoir assumer un rôle de négociateur (dans le sens où il doit arriver à enseigner de façon flexible, sans imposer trop de rigidité dans son organisation), il doit aussi laisser place aux initiatives et aux désirs des apprenants, savoir jouer un rôle de facilitateur d'apprentissage et enfin de médiateur (dans le sens où il serait l'intermédiaire entre l'apprenant et le savoir-langagier, où il aiderait à apprendre plus qu'il ne transmettrait ce savoir). Il devrait aussi être capable d'orienter et de conseiller ses apprenants non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de la classe (par exemple les diriger vers la lecture de tel ou tel journaux ou ouvrages ou encore vers des événements culturels). Ces rôles font partie de la démarche d'autonomisation de l'apprenant, processus indispensable dans tout apprentissage. L'autonomisation aussi bien de l'élève, de l'apprenant ou de l'enfant doit être l'objectif principal de tout enseignement ou de toute éducation. Un bon enseignant devrait aussi savoir proposer des outils adaptés à son public (savoir contextualiser son enseignement), travailler la diversité des discours (l'argumentatif, l'informatif, l'interactif et pas seulement le descriptif, qui nous plonge dans des actes de parole éloignés de la réalité de communication). Il devrait également avoir une capacité d'animateur, à savoir, organiser des activités ludiques comme des improvisations théâtrales, des jeux de rôle, des simulations globales... Savoir redistribuer la parole équitablement et relancer la conversation m'apparaît aussi comme une qualité importante. En ce qui concerne ses rôles, il me semble important pour un « bon enseignant » de déjà montrer l'exemple de la ponctualité (qui marque selon moi un certain respect envers les personnes avec qui l'on travaille), de pouvoir s'investir dans des activités extrascolaires, comme des sorties culturelles, des repas à thème, des rencontres avec des natifs... Cet aspect n'est certainement établi dans un contrat de travail, mais il me semble néanmoins important pour un bon apprentissage en langue étrangère.

D'un côté humain, l'enseignant doit pouvoir être patient, même si cela peut apparaître difficile à certain moment, et ne pas exercer de pressions sur ses apprenants. Le but n'étant pas de les choquer ou de les brusquer, mais bien au contraire de les encourager et de leur donner confiance dans leur travail et leur apprentissage. L'enseignant doit aussi essayer d'être le plus clair possible dans ses objectifs afin de faire prendre conscience aux apprenants du travail qu'ils ont à fournir pour optimiser leur apprentissage. Etre à l'écoute, parler, échanger,

rassurer les apprenants m'apparaît aussi important que la transmission d'un savoir, car si l'objectif n'est que l'autonomie, l'apprentissage risque de ne se faire qu'avec un sentiment d'infériorité et de hiérarchisation. L'enseignant doit apparaître comme quelqu'un de disponible, et non pas comme quelqu'un de supérieur qui détient toutes les connaissances, afin de permettre une centration de l'apprenant sur son propre apprentissage plutôt que sur l'enseignant.

L'une des qualités principales que je soulignerais le plus chez un enseignant de langue serait sa capacité à s'adapter à son public, c'est-à-dire d'être en mesure d'analyser le niveau de ses apprenants et de moduler à partir de cela son enseignement. Il me semble important de pouvoir distinguer quels apprenants sont en situation d'autonomisation et lesquels ne sont pas encore à ce stade.

IVème PARTIE :

APPRENANT ET APPRENTISSAGE

Intéressons nous maintenant au sujet le plus important de l'enseignement-apprentissage, l'apprenant.

Pour être un « bon apprenant » selon moi, une des clefs les plus importantes est la motivation. L'essentiel est d'être motivé tout au long de sa construction pédagogique. Qu'est ce qu'un apprenant ? Un apprenant est une personne qui apprend, qui suit un enseignement d'apprentissage d'une langue par exemple (Le Petit Robert, 2004). L'apprenant est donc une personne qui s'approprie un savoir par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'une activité prévue à cet effet.

Comme le disent Rémi Porquier et Emmanuèle Wagner, « tout enseignement se détermine [...] moins en fonction de ce qui est enseigné [...] que de ce qui est effectivement appris », ce qui place bien l'apprenant au centre de cette construction et qui implique que celui-ci ait beaucoup de droits. Cette centration sur l'apprenant doit beaucoup à la revalorisation de l'individu en psychologie et en sciences de l'éducation. L'énonciation des objectifs de l'apprentissage, le choix des activités et de matériaux, les formes, les modalités d'évaluation ... permettent à l'apprenant de se situer dans un cadre d'apprentissage. Aussi, l'apprenant doit apprendre à apprendre et travailler en autocorrection afin d'être autonome. Par conséquent, il doit avoir le droit d'être actif, de se positionner en réel acteur de son apprentissage. Acteur social, possédant une identité personnelle, il ne doit pas s'empêcher de prendre des initiatives (au contraire), il doit oser faire part de ses inquiétudes et de ses difficultés (car elles sont souvent partagées par d'autres). Il a aussi le droit de gérer son apprentissage selon son propre profil d'apprenant, c'est pour cela que l'enseignant doit être dans la capacité de lui fournir les outils nécessaires à cet accomplissement. Si cela lui semble nécessaire, il devrait aussi avoir le droit d'intervenir quand il veut dans le cours. Pour que cela soit respecté dans le respect

mutuel, l'enseignant se doit de se poser en tant que régulateur de la prise de parole, afin que chacun puisse se faire entendre et inversement, puisse écouter les autres.

Pour résumer, un bon apprenant selon moi se doit d'être respectueux à l'égard de ses camarades et de son enseignant. Il se doit aussi d'être le plus attentif possible dans le cours et d'intervenir de manière constructive si un problème se pose.

En ce qui concerne mon profil d'apprenant, si l'on se réfère aux trois comportements définis par Hélène Trocmé, je me rends compte qu'il m'est assez difficile de me classer catégoriquement dans une de ces postures. Mais il est vrai qu'en me questionnant sincèrement, il me semble que dans une première approche de langue inconnue, une des choses dont j'ai le plus besoin, c'est celui de pouvoir me référer à un modèle, à des règles. Je vais effectivement avoir besoin de me créer des automatismes et des habitudes. En ce sens, la notion de norme me sera indispensable dans mon apprentissage, elle me servira de base essentielle sur laquelle je tenterai de m'appuyer le plus possible, afin de me rassurer. Une fois les bases acquises, je serais plus dans une démarche d'expression de mes sentiments, de mes besoins ... Je serais beaucoup plus sensible à ce qui m'entoure, à l'ambiance, et à tout ce qui pourrait influencer mon imaginaire. Avec un peu plus d'assurance, le besoin d'ajuster, d'analyser et de tirer des conclusions sur mes acquis deviendra nécessaire pour me situer dans mon apprentissage et mon savoir-faire langagier. Il me semble néanmoins que les trois comportements exprimés par Hélène Trocmé ne reflètent pas réellement un apprenant type, ils représentent plutôt, selon moi, les différents stades de la construction de connaissances.

Globalement, mon sentiment par rapport à l'apprentissage apparaît comme positif. Les langues étrangères (en particulier l'espagnol, le malais, le chinois, le rom et l'arabe) ont toujours représenté pour moi le moyen d'une meilleure compréhension entre les êtres, et d'une meilleure entente. Cette façon de voir apparaît peut-être un peu trop utopiste, mais au fond de moi j'y crois tellement, que rien ne pourrait me faire changer d'avis.

C'est donc à chaque fois un plaisir d'apprendre une langue étrangère. Malheureusement, pour le moment, je n'en suis pas encore à maîtriser toutes les langues que je souhaiterais, mais je tenterai d'y parvenir un jour. Ma curiosité avide est peut-être la cause qui me pousse à prendre

du plaisir à l'étude des langues. En effet, elle me donne la force d'avancer vers un idéal de vie que j'aimerais atteindre un jour ou l'autre.

Je vais tenter maintenant de dégager mon « profil dominant » d'apprenant. Pour cela, la grille de Jean-Paul Narcy me servira de référence. En effet, il est toujours un peu difficile de se ranger dans des cases et de dégager objectivement son profil. Mais je vais essayer. Il me semble donc me reconnaître plus dans la stratégie d'apprentissage visuel. J'ai souvent une meilleure compréhension en lisant un texte qu'en l'entendant. De même, il m'est beaucoup plus facile d'intégrer et de comprendre ce que l'on me dit en regardant les lèvres du locuteur. Pour apprendre de nouveaux mots de vocabulaire, je les écris et les lis à plusieurs reprises et ensuite je me fais un petit bilan de connaissance. J'apprends en m'imprégnant inconsciemment de ce que je lis. Par contre, la plupart du temps avant de parler ou d'écrire, je structure mentalement les mots ou les tournures que je vais utiliser. Il me semble alors avoir une démarche aussi bien analytique que globalisante. Faire des fautes à l'oral par exemple ne me dérange pas vraiment, il me semble même que cela est essentiel pour la progression du savoir-faire langagier. Selon moi, on apprend en parlant. C'est pourquoi je tente le plus possible de pratiquer l'espagnol (l'anglais ou l'allemand), dès que je le peux (entre amis par exemple ou en voyage...). D'ailleurs, la fac d'Aix en Provence est un lieu où les rencontres interculturelles sont réalisables et où l'échange, si on le provoque un peu, est possible. C'est une chance.

En ce qui concerne le côté de ma personnalité qui peut influencer sur mon apprentissage d'une langue, il m'apparaît assez objectif de parler d'indépendance et d'autonomie (même si je ressens encore le besoin d'être accompagnée et rassurée). En tant que débutante d'une langue, cela ne me dérange pas vraiment de faire des erreurs de syntaxe ou de vocabulaire à partir du moment où l'on me corrige. Je ne suis pas du tout perfectionniste, mais plutôt réaliste. Toutefois, cela ne m'empêche pas de ressentir un sentiment de culpabilité ou de malaise dès lors où je ne saisis pas le message que l'on m'adresse ou encore quand je n'arrive pas à me faire comprendre avec des mots. Ce qui me caractériserait d'une manière générale pourrait se traduire par un « manque de confiance en soi » (même si j'essaie de travailler sur ce point, il est parfois difficile de changer sa nature ! Mais je fais confiance au temps et au travail entrepris, ils m'aideront). A partir du moment où je suis sûre de maîtriser un domaine,

ce phénomène est tout à fait contrôlable, mais à l'inverse, il peut m'arriver de perdre totalement mes moyens.

Ceci dit, lors d'un apprentissage d'une langue, je ne ressens aucune timidité et rien ne m'empêche de participer à l'oral, au contraire.

Pour revenir un peu sur le terme d'apprenant réaliste, l'articulation d'une langue étrangère ne me paraît pas du tout insurmontable, chacun de nous est capable d'apprendre ou de pratiquer une langue. La seule chose est qu'il faut être motivé et fournir un certain travail afin de parvenir à ses objectifs. Mais cela, n'est qu'une question de volonté (rien n'est impossible pour personne, il suffit simplement d'y croire un minimum et de se donner les moyens d'y parvenir).

C'est en prenant la définition de J-P Narcy, sur les stratégies d'apprentissage, comme « les manières conscientes et volontaires dont l'apprenant traite l'information pour apprendre » que je me suis penchée à nouveau sur mon journal d'apprentissage. En effet, ce support m'a permis de me placer en tant qu'observateur de mon apprentissage. Il m'a permis aussi de constater où j'avais rencontré des difficultés. Il m'a été alors un support utile (en complément de mes cours) pour mettre en place mes stratégies d'apprentissage.

Les études de didactique du FLE distinguent trois sortes de stratégies : les stratégies cognitives, métacognitives et socio-affectives.

Intéressons nous dans un premier temps à mes stratégies cognitives. Comment l'apprentissage se met-il en place dans ma « tête »? En séance de langue, si le professeur pose une question, il m'arrive la plupart du temps d'y répondre (si j'en suis capable) tout bas ou en moi avant toute chose. C'est une manière de rester active et de pouvoir m'auto-évaluer.

Au niveau du traitement d'informations que je reçois, je vais souvent passer par des étapes de catégorisation, d'association et de contextualisation. Afin de m'aider dans ma mémorisation, comme je l'exprimais plus haut, au brouillon je me répète les mots (les verbes, les conjugaisons...) en les écrivant et en les lisant à plusieurs reprises. Je travaille aussi sous forme de fiches clairement organisées. Par exemple, je vais avoir des fiches de vocabulaire (dans lesquelles je mets en correspondance certains exemples avec un mot, que je regroupe autour d'un champ lexical), des fiches de verbes, de conjugaisons (temps par temps) et des

fiches de grammaire (conjonctions, connecteurs...). Ce système semble bien fonctionner pour moi depuis que je l'exploite, il me facilite beaucoup la tâche de mémorisation. (Pour le chinois, je fonctionnais un peu de la même façon, à part que je m'étais préparé des petits cartons avec des caractères et des traductions au dos, un peu comme les jeux d'enfant en bas âge).

Poursuivons avec mes stratégies métacognitives. Au niveau de mon organisation, cela m'a beaucoup aidé de fonctionner en me préparant des programmes de révisions (que je n'ai pas toujours respectés, je l'avoue) et des objectifs à atteindre à partir de chaque unité du manuel. Quand j'en avais l'occasion, j'essayais de regarder des films en espagnol (comme ceux d'Almodovar par exemple, ou des films sur le flamenco) et souvent, je prenais le temps d'écouter des paroles de chansons espagnoles (comme celles de Lhasa) pour tenter de comprendre ce qu'elles signifiaient. Quand je n'étais pas sûre de bien comprendre, je regardais les textes écrits (fournis avec l'album) ou alors je regardais certains mots dans le dictionnaire.

Enfin, pour finir, en ce qui attrait à mes stratégies socio-affectives, malheureusement elles n'ont pas été très probantes. En fait, il m'arrivait de temps en temps de parler espagnol avec des amies françaises, qui ont étudié l'espagnol au lycée et qui vont régulièrement en Espagne. Mais pour être honnête, je ne pense pas que cela ait été réellement bénéfique. Néanmoins, cet été, je compte bien partir en Espagne quelque temps afin de mieux me familiariser avec la langue de « terrain », celle de tous les jours. J'ai rencontré quelques natifs hispaniques à la fac, mais il faut admettre qu'il a été difficile de se retrouver régulièrement pour échanger. Par conséquent, je suis bien décidée à séjourner, voire à travailler en Espagne (en tant que serveuse par exemple) pour mieux m'initier et m'imprégner de la langue. (Pour des raisons de moyens, j'attendrais un petit peu pour l'Amérique Latine, mais cela reste un projet). Ainsi, je serai plongée dans la réalité linguistique et culturelle de l'Espagne, et il n'y aura là-bas aucun problème pour communiquer (l'effectif de la classe n'entrera pas en jeu !).

BILAN FINAL

Mon approche linguistique a été diverse et encourageante. Il m'a été possible grâce à cette expérience d'acquérir un petit savoir-faire langagier certes assez peu développé, mais qui attise encore plus mon envie de m'investir pleinement dans l'apprentissage de cette langue. En Espagne, j'aurais encore beaucoup à apprendre, mais il me semble que je pourrais au moins me débrouiller avec mes connaissances de bases, qui ne sont encore que rudimentaires. Mais c'est d'autant plus encourageant de savoir qu'il y a encore tant de choses à intégrer. Ces connaissances ne demandent en effet qu'à être enrichies. Pour le moment, je ne maîtrise que l'indicatif présent, l'impératif, le présent continu et le gérondif des temps réguliers et de quelques temps irréguliers. Je suis capable de me positionner dans le temps et dans l'espace grâce à l'acquisition de mots et d'expressions. Enfin, il me sera normalement impossible de me perdre dans un pays hispanophone, si je demande mon chemin.

Cette expérience m'a permis aussi de prendre contact avec des points culturels que je ne connaissais pas avant même de débiter cette initiation. Elle m'a aussi offert la possibilité d'acquérir des compétences basiques dans le domaine discursif, descriptif et narratif, me donnant ainsi les moyens de parler un peu de moi (de ce qui me plaisait, de ce que je faisais dans la vie...), de m'intéresser et de questionner des personnes (sur leur lieu de vie, leur activité, leur profession, leur âge, leur condition...), de décrire un paysage ... C'est en cela que j'ai le sentiment d'avoir atteint mes objectifs initiaux (qui étaient beaucoup plus de l'ordre de l'intégration et de la communication 'pratique' et 'utile').

Il est évident que trente heures ne suffisent vraiment pas à acquérir des connaissances précises pour atteindre un niveau d'aisance langagier, mais cela est un début. On peut noter quand même une acquisition assez rapide des connaissances de base (grâce à la mise en place d'automatismes ...), ce qui est finalement assez encourageant pour la suite.

Du point de vue didactique, cette aventure m'a bien éclairée sur les objectifs d'un enseignement de FLE. Elle m'a permis de prendre conscience d'une quantité de détails qui finalement apparaissent comme primordiaux dans l'enseignement et dans l'éducation, et qui au départ, ne se présentent pas forcément comme essentiels ni même utiles. Il est vrai que

sans cela, je n'aurais certainement pas eu la même approche pédagogique, je serais en fait passée à côté de plein de choses essentielles pour une bonne construction linguistique.

Une chose dont je suis convaincue est celle de la nécessité d'une expérience pratique sur le terrain avant de se lancer directement dans l'enseignement. Il y a tellement de points à ne pas négliger, qu'il ne faut vraiment pas omettre la pratique de plusieurs stages avant toute chose (même si notre formation théorique est ludique).

Cette expérience avait donc pour but de nous faire prendre conscience de nos différentes stratégies d'apprentissage (grâce aux outils fournis sur lesquels nous avons pu nous appuyer) afin d'être dans la capacité d'adapter, en tant que futurs enseignants, nos activités pédagogiques en fonction des futurs apprenants auxquels nous serons confrontés d'ici peu de temps.

Le fait d'avoir analysé notre apprentissage nous permettra plus facilement (je l'espère) d'analyser celui de nos futurs apprenants. « L'étudiant qui aura appris à identifier et exploiter ses modalités d'apprentissages les plus favorables deviendra enseignant sachant trouver et mettre en œuvre de meilleure façon d'enseigner ». Cette citation de B. Grandcolas illustre parfaitement la direction dans laquelle voulait nous orienter cette expérience.

Ce qui me semble prioritaire dans le commencement de l'apprentissage d'une langue se résume en quelques points par : la motivation, la définition des objectifs (présentée en début de cours par l'enseignant en fonction des attentes des apprenants), la sensibilisation à la langue et enfin la certitude que l'apprentissage est possible.

Pour finir, cette démarche m'a permis de mieux me représenter et de définir plus précisément le rôle de l'enseignante que je voudrais être. Pour reprendre un peu les idées que j'ai exposées dans ma troisième partie, je souhaiterais réellement être une enseignante à l'écoute, patiente, capable de répondre aux attentes et aux difficultés des apprenants. Mais surtout un bon guide et un bon compagnon de route qui éveillerait chez eux certains attraits ou sensibilités. Qui faciliterait l'aspect pédagogique et éducatif, tout en les encourageant et en leur donnant l'accès à l'« apprendre à apprendre ».

« Il est inutile de mener boire un cheval s'il n'a pas soif... Mais chercher à savoir comment il boit, où il peut boire, ce qu'il aime boire afin d'être en mesure de le faire boire lorsqu'il aura soif 'ou même lui donner l'envie de boire, s'il en a besoin !) ». H. Trocmé résume assez bien

l'idée que je me fais de l'enseignement que j'aimerais être en mesure d'offrir un jour, celui de transmettre la soif et la joie d'apprendre.

Cette vision apparaît peut-être utopiste, mais quel serait l'intérêt de choisir un métier et de n'y apporter aucune conviction, ni aucun idéal ? Ne serait-ce pas triste de croire qu'il n'y aurait plus rien à faire ?

Mon grand-père disait toujours que si l'on croyait très fort en quelque chose, il fallait se donner le plus de moyens possibles pour y parvenir, alors allons.

Bibliographie :

Articles :

- NARCY Jean-Pierre : « Attitudes face à l'apprentissage d'une langue étrangère », éd. De l'Organisation.
- GRANDCOLAS Bernadette (1980) : « La communication dans la classe de langue étrangère », le Français dans le Monde n°153, pp. 53-57.
- TROCME Hélène (1982) : « La conscientisation de l'apprenant dans l'apprentissage d'une langue étrangère », Revue de Phonétique Appliquée n°61-62-63, pp. 253-267.
- PORQUIER Rémy & WAGNER Emmanuèle (1984) : « Etudier les apprentissages pour apprendre à apprendre », le Français dans le Monde n°185, pp. 84-92.
- DROMARD. D : « Vous avez dit stratégies ? ».

Ouvrages :

- DONNADIEU. B, GENTHON. M, VIAL. M : *Les théories de l'apprentissage* (éd. Masson)
- CUQ J.P : *Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et seconde* (éd. CLE international).